

DOI:

ВЕБ-САЙТ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
АЕРОКОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ

Д. А. Зайцева, студентка

Науковий керівник – ст. викл. О. М. Богдан

*Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*

У сучасному інформаційному суспільстві, коли в нас виникає необхідність знайти певну інформацію, перше місце, куди ми звертаємося, – це Інтернет, а вже потім до інших більш традиційних джерел інформації. Тому кожному підприємству, яке прагне ефективно здійснювати свою діяльність, просто необхідно створювати власні веб-сайти для того, щоб споживачі або потенційні партнери могли знайти необхідну для них інформацію. Така необхідність також зумовлена поглибленням процесів інформатизації сучасних підприємств.

Що взагалі означає поняття «інформаційно-комунікаційна діяльність»? Визначальним у даному випадку є семантика термінів «інформація» та «комунікація». Відповідно до Закону України «Про інформацію», інформація – це будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Комунікація, у свою чергу, означає процес спілкування й передавання інформації між людьми або їх групами у вигляді усних і письмових повідомлень, мови рухів тіла й параметрів мови. Сама сутнісна основа цих понять демонструє взаємозв'язок даних термінів: інформація в суспільстві не функціонує без комунікації, а в процесі спілкування між суб'єктами комунікації передається інформація. Тому цілком логічним є виникнення такого поняття як «інформаційно-комунікаційна діяльність».

Здійснюється вона абсолютно кожним підприємством, установою, організацією тощо для того, щоб забезпечувати зв'язок як всередині підприємства, так і за її межами. Не є винятком й підприємства аерокосмічної галузі. Оскільки авіаційна промисловість відноситься до пріоритетних галузей економіки України відповідно до Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості», то висвітлення діяльності підприємств аерокосмічної галузі є необхідним. Також слід пам'ятати й про те, що якщо це державні підприємства, то вони мають викладати в широкий доступ інформацію, яка стосується їх фінансової діяльності. Здійснювати інформаційно-комунікаційну діяльність підприємствам допомагають інформаційні технології. Інформаційні технології, як і «інформація», мають дуже багато визначень. Але відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», інформаційні

технології – це цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування. Тобто можна сказати, що інформаційні технології є тим самим інструментом, який дозволяє підприємствам аерокосмічної галузі розгорнути свою діяльність у мережі Інтернет.

Як уже зазначалося вище, сучасне суспільство характеризується поглибленням процесів інформатизації сучасних підприємств. І однією із складових інформатизації є створення підприємствами аерокосмічної галузі власних веб-сайтів. Веб-сайт – це сукупність веб-сторінок, доступних в Інтернеті, які об'єднані як за змістом, так і навігаційно. Для створення ефективного сайту обов'язково необхідно проаналізувати цільову аудиторію, конкурентів та правильно спроектувати сайт.

Веб-сайти підприємств аерокосмічної галузі спрямовані більше інформаційну та комерційну діяльність, оскільки головною їх метою є просування власної продукції та послуг. Тому такий сайт відповідно має приваблювати увагу замовників та інвесторів і мати певну рису, яка відрізняє їх підприємство від інших. Досягти цього можна, по-перше, сучасним дизайном та використанням технологій, які дадуть змогу, наприклад, розглянути літаки, ракети або двигуни ближче та подивитися на них з усіх боків. Також сайт має бути інформаційно наповнений, і інформація має постійно оновлюватися для того, щоб було видно, що він функціонує. Відвідувачам має бути зручно користуватися, тому інформація має бути правильно рубрикована, щоб одразу можна було знайти необхідний розділ. Відповідно необхідно виходити й за межі однієї веб-сторінки. Потрібно активно вести соціальні мережі, оскільки вони набувають все більшого значення і є досить ефективним інструментом для реклами. Крім цього, необхідно забезпечити зворотній зв'язок з відвідувачами сайту, які повинні мати можливості вносити свої зауваження, пропозиції або звертатися за необхідною інформацією, і відповідь обов'язково має бути надана кожному. Потрібно обов'язково вигадувати щось нове й виходити за рамки своєї діяльності для того, щоб підприємство лише процвітало: власні мобільні додатки, онлайн-екскурсії тощо.

Отже, веб-сайт є невід'ємною складовою діяльності підприємств аерокосмічної галузі. Вони мають докладати значних зусиль для того, щоб їх сайт відрізнявся від інших і був сучасним. За умови постійного вдосконалення власних веб-сайтів та привнесення нових ідей у цій галузі можна досягти великого успіху та залучити нових інвесторів, адже веб-сайт – це дуже дієвий рекламний інструмент.